

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Ирода Гайратова Алишер кизи

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами
70110101 - магистрант 1 курса специальности «Теория и история педагогики»

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов вуза, рассматриваются подходы зарубежных и российских исследователей к определению содержания и структуры иноязычной коммуникативной компетенции. Дана краткая характеристика понятия «иноязычная коммуникативная компетенция». В статье показана необходимость формирования и совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих. Рассматриваются методы формирования иноязычной коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: компетентностный подход, иноязычная коммуникативная компетенция, межкультурная коммуникация, социальная коммуникация, профессионально-ориентированное общение.

Annotation. This article is devoted to the problem of developing foreign language communicative competence among university students; the approaches of foreign and Russian researchers to determining the content and structure of foreign language communicative competence are considered. A brief description of the concept of “foreign language communicative competence” is given. The article shows the need to form and improve foreign language communicative competence in the totality of its components. Methods for developing foreign language communicative competence are considered.

Key words: competency-based approach, foreign language communicative competence, intercultural communication, social communication, professionally oriented communication.

За последние годы роль иностранного языка в российском обществе существенно изменилась, значительно повысился его статус. С одной стороны, его стали рассматривать как средство обеспечения успешной жизнедеятельности людей, а с другой стороны, иностранный язык стал одним из важных и весомых факторов культурного и социального развития личности. Изменение позиций иностранного языка в обществе повлекло за собой ряд обновлений в процессе обучения: пересмотр целей обучения и программ, внедрение инновационных методов, совершенствование приемов, необходимых для личностного развития обучающегося. Конечным «продуктом» любого вуза общество хочет видеть специалиста с соответствующим уровнем профессионализма не только в своей сфере труда, но и с достаточно высокоразвитой иноязычной компетентностью. То есть выпускник вуза должен владеть иностранным языком на таком уровне, который позволит ему активно и свободно использовать его в сфере своей профессиональной деятельности. Межкультурная компетенция подразумевает знание иноязычной культуры, что способствует пониманию особенностей мировоззрения других народов [4, с. 77], у которых существуют отличные от российского общества национальные нормы поведения и правила. Кроме того, как отмечает И.Н. Корзенникова, рассматриваемая компетенция также включает в себя личностные качества и культуру взаимодействия. Современный специалист должен уметь проявлять инициативу, демонстрировать самостоятельность, заниматься творческим развитием личности, стремиться к повышению профессиональной квалификации, а также проявлять уважение к другим культурам и быть толерантным к традициям и устоям других народов [3, с. 89]. Не менее важна для успешного специалиста социальная компетенция, включающая в себя профессиональную компетенцию и компетенцию межличностных отношений. На современном рынке труда одной из важнейших составляющих успешной карьеры является высокий профессиональный уровень. Следовательно, обучение иностранному языку должно быть профильно-ориентированно. Профессионально-ориентированное общение определяется как «такая разновидность общения, которое, выступая в качестве основного условия

существования международного профессионального сообщества и интеграции в него молодых поколений, направлено в первую очередь на обмен профессионально-значимой информацией, подлежащей передаче, хранению, воспроизведению, при этом в процессе обмена важную роль играет взаимопознание и взаимопонимание между партнерами по общению – представителями различных профессиональных сообществ» [5]. Проблема языковой компетенции возникла в начале XX в. и интересует многих методистов и в настоящее время. По мнению Н. Хомского, в «ее основе лежат врожденные знания основных лингвистических категорий (универсалий) и способность ребенка «конструировать для себя грамматику» правила описания предложений, воспринимаемых в языковой среде. Современными авторами понятие «компетентность» определяется как «интеллектуально и личностно обусловленная способность человека к практической деятельности, а «компетенция» как содержательный компонент данной способности в виде знаний, умений, навыков». Иноязычная компетенция расширяет кругозор специалиста, позволяет ему в современных условиях более успешно вести свою профессиональную деятельность, особенно с зарубежными партнерами, что дает право говорить об одной из универсальных основ его иноязычной компетентности [5]. Формирование иноязычной компетентности в профессиональном образовании особенно актуально. Во-первых, в этот период студент получает профессию и гуманитарные знания, проходит профессиональную, личностную и общекультурную подготовку, а иностранный язык позволяет расширить эти горизонты. Во-вторых, в этот возрастной период осуществляется процесс интенсивного мировоззренческого поиска главных жизненных ценностей, образа своего «Я», личного образа жизни, становление социального статуса. Иноязычная коммуникативная компетентность является стержнем, пронизывающим весь процесс обучения, а осознанность структуры языковых и речевых действий, целей, способов их достижения и результатов учебной деятельности делает студента субъектом учебного процесса, создает предпосылки для сотрудничества преподавателя и студента и для его

дальнейшего самообучения. Однако хотелось бы обратить внимание на то, что обучение иноязычной коммуникативной компетенции носит междисциплинарный характер, где социально-гуманитарным и общенаучным дисциплинам принадлежит приоритетная роль. Поэтому студентам вузов приходится работать с большим объемом научной и профессиональной литературы не только на иностранном языке, но и на русском языке. Отсюда вывод, что иноязычная компетенция формируется и в таких видах деятельности, как составление реферата, аннотации и резюмирование текста. Коммуникативная компетенция есть интегративное понятие [6], включающее как умения и навыки выполнять действия с языковым материалом, так и страноведческие и лингвострановедческие знания, умения и навыки, которые свидетельствуют об обученности общению, т.е. приему и передаче информации с помощью разных видов речевой деятельности. Коммуникативный подход предполагает создание на занятиях атмосферы доверия и сотрудничества, когда все студенты вовлечены в процесс обучения. Одним из компонентов содержания речевой деятельности являются условия, в которых она протекает. Для этого преподавателю следует создавать учебные речевые ситуации, стимулирующие общение. Процесс формирования данной компетенции носит непрерывный характер, он не заканчивается с окончанием вуза, а сопровождает специалиста в течение всей его последующей профессиональной деятельности, которая отражает путь формирования коммуникативной компетентности как необходимого компонента карьерного роста выпускника вуза [6]. Как известно, знание иностранного языка – веление нашего времени. Открытие границ, «глобальная паутина», «глобальная экономика» способствуют повышению статуса и востребованности иностранного языка. Актуальность изучения английского языка определяется расширением контактов с зарубежными странами, когда запланированный прагматический эффект речевого высказывания зачастую является залогом успеха делового сотрудничества и просто приятного личного общения. Роль игры в обучении иностранному языку нельзя недооценивать, так как она позволяет сделать учебный процесс

привлекательным и интересным, снимает психологическое утомление, мобилизует способности обучающихся, не просто организует процесс общения, но и максимально приближает его к естественной коммуникации, стимулирует самостоятельную речемыслительную деятельность учащихся [2]. Говоря об использовании возможностей сети Интернет для формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции, следует отметить, что сама Мировая паутина сегодня является одним из самых популярных средств массовой коммуникации, позволяющих налаживать личные и деловые связи с людьми и организациями в различных странах. Применение интернет-технологий в обучении иностранному языку способствует решению следующих практических задач:

- 1) формированию устойчивой мотивации к изучению иностранного языка;
- 2) расширению словарного запаса;
- 3) формированию навыков и умений чтения;
- 4) развитию способностей к письменной и устной коммуникации.

Просмотр/прослушивание иноязычных подкастов, сетевое общение, поиск информации на иностранных сайтах – все это новые способы активного самостоятельного освоения иностранного языка [4]. Одной из новых технологий формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции посредством использования материалов Всемирной сети является веб-квест. «Веб-квест (webquest) – это определенная форма подачи материала посредством постановки задач, причем решения поставленных задач или ответы на вопросы обучаемые получают с разных сайтов Интернета. О.Ю. Пестрецова, касаясь проблемы типологизации вебквестов и их характеристики, отмечает, что веб-квесты могут охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными. Результаты выполнения веб-квеста, в зависимости от изучаемого материала, могут быть представлены в виде устного выступления, эссе и т. п. Результатом данной работы могут быть собственные мультимедийные веб-страницы и вебсайты по заданной теме, составленные из материалов, полученных в ходе работы (тексты, фото, графика, видеоклипы, звуковые

материалы). Схему работы с веб-квестом можно представить следующим образом: знакомство с темой, формулировка проблемы, задания, выполнение задания (поисковая деятельность), оформление результатов деятельности (отбор значимой информации и ее представление), обсуждение результатов работы над вебквестами, подведение итогов, рефлексия. Подобная форма работы нацелена на отработку не только видов речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение), но и на отработку коммуникативно-речевых умений (осуществление поиска информации, краткое изложение прочитанного, умение делать выводы, высказывать и аргументировать свою точку зрения) [4].

Список литературы:

1. Алмазова Н.И. Межкультурная компетентность: дискурсивноориентированный подход к дидактическим проблемам // Текст – Дискурс – Стиль коммуникации в экономике: сб. науч. ст. СПб. 2003.
2. Андриенко А.С. Формирование иноязычной профессиональной компетенции студентов-бакалавров на основе чтения научно-технических текстов // Вопросы современной филологии и методики обучения языкам в школе и вузе. Пенза. 2003.
3. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной связи. М., 1980.
4. Астафурова Т.Н. Лингвистические аспекты межкультурной деловой коммуникации. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1997.